

BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI ZAMONAVIY MODELLAR ASOSIDA DIDAKTIK JARAYONLARNI BOSHQARISH

Norova Kamola Yunusovna

ZARMED Universiteti o'qituvchisi,

+998936261012 norovakamola@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11190298>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak mutaxassislarni zamonaviy modellar asosida didaktik jarayonlarni boshqarish bo'yicha xorij tajribalari izohlangan. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarni zamonaviy modellar asosida didaktik jarayonlarni boshqarish tamoyillari, bosqichlari hamda didaktik jarayon subyektlari manfaatlarining muvozanatiga asoslangan munosabatlar izohi keltirilgan.

Kalit so'zlar: didaktik jarayon, functional education, ta'lim, motivatsiya, rejalashtirish, tashkil etish, nazorat, xorij tajribasi, oliy ta'lim muassasalari.

Bo'lajak mutaxassislarni didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlashda oliy ta'lim muassasasining pedagogik jarayonlaridagi vazifalari uning mazmun, shakl va usullarining o'zaro bog'liqlikda ekanligidan dalolat beradi. Buning mohiyati yaxlit didaktik jarayonni boshqarish har doim jamiyatning umumiy maqsadlari va ehtiyojlariga asoslangan bo'lishi kerak bo'lgan maqsad va vazifalarni belgilashdan boshlanadi. Maqsad va vazifalar tabiiy ravishda pedagogik jarayonning boshqa barcha elementlarini – o'qituvchilar va talabalar faoliyatining mazmunini, shakllarini va usullarini aniqlaydi. Istalgan yakuniy natijaga erishishga faqat shu holatda ishonish mumkin, agar pedagogik jarayonning vazifalari, mazmuni, shakllari va usullari yaxlit mantiqiy zanjirni tashkil qilsa, o'qituvchi ushbu tarkibiy qismlar orasidagi bog'liqlikni loyihalaydi, ularning eng oqilona variantlarini tanlaydi, pedagogik jarayonlarni boshqarishda to'g'ri qaror qabul qiladi.

“Ta'lim menejmenti” o'quv kursini o'qitish negizida bo'lajak mutaxassislarni didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlashda pedagogik jarayonning quyidagi qonuniyatlari amalga oshiriladi:

1. Ta'lim, tarbiya va shaxs rivojlanishi o'rtasidagi muntazamlilik. Psixologik va pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim va tarbiya shaxsni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular rivojlanishdan oldinroq uni belgilaydi. Ta'limni mashg'ulotsiz amalga oshirish deyarli mumkin emas. Shu bilan birga, agar talabalar tarbiyalanmasa, ta'limni yaxshi tashkil etish mumkin emas. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, ta'lim keng qamrovli, ma'rifiy va rivojlantiruvchi bo'lishi kerak.
2. O'z-o'zini tarbiyalash, ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalashning birligi. Tarbiya va ta'lim talabalarning faolligini, mustaqilligini rag'batlantirsa va pedagogik ta'sir etsa, ularni o'z-o'zini tarbiyalashga va jodiy o'zini o'zi ifoda etishga undasa samarali bo'ladi.
3. Faoliyatda shaxsiyatni muntazam rivojlantirish. Faoliyatsiz rivojlanish sodir bo'lmasligi ma'lum. Buning mohiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi: faoliyat - o'tmish va kelajak o'rtasidagi universal ijtimoiy bog'liqlik, inson va jamiyat mavjudligi va rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi va sharti;
4. Faoliyatning xilma-xilligi shaxsning turli tomonlarini rivojlanishini ta'minlaydi; faoliyat ob'yektiv sabablarga ko'ra yuzaga keladi - shaxs va jamiyat rivojlanishining ehtiyojlarini ifoda etadi; faoliyat har doim o'ziga xosdir, bu unga maqsadga muvofiqlikni beradi;

5. Shaxs jamoada individual rivojlanib, o'zini to'liq namoyon qiladi. Faqatgina jamoada va uning yordami bilan javobgarlik, mas'uliyatlilik, jamoa bo'lib ishlash, o'zaro yordam va boshqa qimmatli fazilatlar voyaga etadi va rivojlanadi. Ushbu maqsadlar pedagogik jarayonni tashkil etishning jamoaviy, guruhiy va individual shakllarining maqbul kombinatsiyasini nazarda tutadi. Oliy ta'lim muassasalarida didaktik jarayonlarni boshqarishni functional education modeli asosida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Functional education – (ingl.: functional education) funksional ta'lim" va "Funksional ko'rsatmalar" atamaları bir nechta ma'nolarga ega: 1) Qo'shma Shtatlarda va Germaniyada (1920 yildan boshlab) "funksional" sifatdoshi atrof-muhit ta'siridan o'z-o'zidan paydo bo'ladigan ta'limni anglatadi; Bu inson tomonidan boshqariladigan ataylab, maqsadga yo'naltirilgan ta'limdan farq qiladigan, "tabiiy" ta'limdir; 2) G'arbiy yevropada bu atama tahsil oluvchining ehtiyojlaridan kelib chiqadigan va uning qiziqishini faollashtirish mexanizmi sifatida kerakli faoliyatga yo'naltirilgan ta'limni anglatadi; Uning maqsadi - hozirgi va kelajakdagi amaliy hayot bilan bog'liq holda, organik hayotning butunligidan kelib chiqadigan shaxsning dunyoqarashi va ongini rivojlantirishdir; 3) Amerika Qo'shma Shtatlarida va Angliyada paydo bo'lgan funksional ko'rsatma boshlang'ich nuqtasi sifatida tahsil oluvchining didaktikadagi asosiy tamoyillardan biri – faollashtirish prinsipi asosidagi amaliy ish rejasiga tayanish tushuniladi va u tahsil oluvchining o'quv mavzularini o'zlashtirishi uchun mo'ljallangan. O'qitiladigan mavzu insonning hayotidagi ahamiyatli tomonlar uchun functional education bir necha bosqichlarga asoslangan: atrof-muhit, kundalik hayot, tasavvurlar kabi maqsadga yo'naltirilgan ta'lim va funksional ta'limga asoslanadi. O'qituvchi pedagogik jarayonlarni boshqarar ekan, o'zining ta'limdagi muvaffaqiyati uchun funksional ta'limni hamma joyda va har doim mavjud bo'lgan birinchi ma'noda (hatto uyushgan ta'lim muassasalarisiz ham) va uning mohiyati - jamiyat a'zolari va ularning hayotining o'zaro ta'siri haqida o'ylashi kerak.

Functional educationda ta'lim sub'yektlariga ta'sir qiladigan uslublarga hatto ommaviy axborot vositalari, tarixiy obidalarga ekskursiya uyushtirish, internet tarmoqlaridagi ta'limiy vositalar va boshqalar kiradi.

Funksional ta'lim tamoyillari sifatida quyidagilarni e'tirof etish mumkin:

1)Bo'lajak mutaxassislarni didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlashda shaxsni o'z dunyoqarashi nuqtai nazaridan baholash va uni o'z tajribasidan kelib chiqadigan tushunchalar nuqtai nazaridan tavsiflash, atrofdegilar bilan munosabatlarga kirishish mezonlariga muvofiq faoliyatni tashkil etishni ta'minlash;

2)Bo'lajak mutaxassislarni didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlashda funksional ta'lim shaxsning bilish, kuzatish va ishlashga bo'lgan tabiiy ehtiyojiga asoslanishini; shaxsda ezgulik va mehnatga bo'lgan muhabbat singari ma'naviy muhitda va munosib yashash sharoitida amalga oshirilishini anglatish lozim;

3)Shaxsni faollashtirish uchun tahsil beruvchi uning ta'lim ehtiyojlarini qondirishi orqali tabiiy ravishda ushbu harakatni keltirib chiqaradigan sharoitlarni tashkil qilishi lozim. Shaxsning motivatsiyasi tashqi (jazodan qo'rqish yoki mukofotga umid qilish) emas, balki ichki (muhokama qilingan savolga va u bilan bog'liq faoliyatga bo'lgan haqiqiy qiziqishdan kelib chiqqan holda) bo'lishi kerak. Ichki (o'z-o'zini) intizom (o'z xohishiga ko'ra) tashqi, majburiy, intizomni almashtiradi.

1-rasm. Bo'lajak mutaxassislarni zamonaviy modellar asosida didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlash bosqichlari

Bo'lajak mutaxassislarni didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlash bosqichlari ta'lim sifati va samaradorligini oshirish yo'nalishidagi muammolarni, ta'lim sub'yektlari munosabatlarini muvofiqlashtirishni inobatga oladi.

Bo'lajak mutaxassislarni didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlash bosqichlari uning asosiy tarkibiy qismlari o'rtasida mavjud bo'lgan bog'lanishlar va o'zaro bog'liqliklarni hisobga oladi, ya'ni integral didaktik jarayonning tarkibiy qismi sifatida o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish jarayonlarining o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladi.

Bo'lajak mutaxassislarni didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlashda ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash jarayonlari, tahsil oluvchilarning pedagogik rahbarligi va havaskorlik ko'rsatkichlari, o'qitish va o'qitish, ya'ni pedagogik jarayon sub'yekti va ob'yektlari faoliyati o'rtasida aniq bog'liqlik yuzaga keladi. Bunda talaba faoliyati va pedagogik munosabatlar o'rtasidagi bog'lanishlar, uning rivojlanishi natijalari; tahsil oluvchilarning qobiliyatlari (yoshi, individual) va unga pedagogik ta'sirlarning tabiati o'rtasidagi bog'liqlik, pedagogik tizimda talabalar salohiyati va shaxs o'rtasidagi bog'liqlik hisobga olinadi.

Bo'lajak mutaxassislarni "Ta'lim menejmenti"ni o'qitish negizida didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlash uchun oliy ta'lim muassasasidagi didaktik jarayonning vazifalari, tarkibi, shakllari va usullari ham inobatga olinib, ular har doim pedagogik jarayonda namoyon bo'ladi, ularning barqaror va tabiiyligi ta'minlanadi.

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarni didaktik jarayonlarni boshqarishga tayyorlashda functional education modeli benchmark amaliyotlari bilan uzviy aloqada bo'ladi va bu model bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda, fan va ishlab chiqarish

integratsiyasini amalga oshirishda, mutaxassislarni kelgusidagi faoliyatiga kasbiy tayyorlashga xizmat qiladi.

References:

1. Sh.E.Qurbonov, E.Seytxalilov Ta'lim sifatini boshqarish. T., Sharq. 2006.
2. В.С.Лазарев Опыт-экспериментальная работа в образовательном учреждении. Центр педагогического образования, 2008.
3. R.X.Djuraev, S.T.Turg'unov Ta'lim menejmenti. – T.: Voris, 2006.
4. R.Sh.Ahlidinov Ta'limni boshqarish. – Toshkent: Sharq, 2003.